

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

The Challenge to Electronic Data Processing

Scott, J. B. en M. S. Young — Terwijl de elektronische informatieverwerking in eerste instantie werd ingevoerd ter vervanging van tijdroevende en met hogere kosten gepaard gaande conventionele systemen van administratieve verwerking, wordt zij thans steeds meer gericht op de toepassing van wiskundige technieken, welke de bedrijfsleiding in staat moet stellen beter dan vroeger optimale beleidsbeslissingen te nemen. Tot deze ontwikkeling hebben o.a. bijgedragen de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten, problemen van centralisatie of decentralisatie van leidende functies, functionele organisatie en de behoefte aan snelle meting en waardering van resultaten en potenties.

Deze ontwikkeling houdt voor verschillende sectoren een uitdaging in. Voor de elektronische industrie betekent dit de ontwikkeling van technieken en instrumentarium, afzonderlijk voor elk niveau van verantwoordelijke leiding en tevens het inleiden en opleiden van deze functionarissen. Voor de chef van de afdeling informatieverwerking betekent het de overgang van een controlerende naar een dirigerende en mede constituerende functie, terwijl tenslotte de „controller” verantwoordelijkheid moet dragen voor de algehele planning, uitvoering en controle van het programma.

A III - 3
E 738.4

Financial Executive, februari 1964

The Group Accountant

Fritch, J. W. G. — De wettelijke verplichting voor ondernemingen met een of meer dochterbedrijven om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen betekent voor de concern-accountant een zodanige rapportering van bedrijfsgegevens dat de directie niet alleen de concern-resultaten kan beoordelen doch ook interne vergelijkingen kan trekken. Deze taak houdt in de eerste plaats in de informatie betreffende het afgelopen boekjaar; daarnaast dient hij ook gegevens te verschaffen, welke het de directie mogelijk maken de huidige activiteiten op de voet te volgen terwijl tenslotte een niet onbelangrijk deel van zijn bezigheden betrekking heeft op de toekomstplannen van het concern. De schrijver gaat dieper in op elk der genoemde deeltaken. Daarbij vestigt hij onder meer de aandacht op de noodzaak van een ter wille van de coördinatie doelmatig communicatie-systeem, vooral in verband met het opstellen van begrotingen. De accountant dient er voor te waken dat zijn controlerende functie hem niet het terzake vereiste contact met de verantwoordelijke bedrijfsdirecteuren, afdelingschefs e.d. doet verliezen.

A III - 4
E 635.451 : E 741.23 : E 633.13

Accountancy, februari 1964

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Direct Costing

Geertman, Dr. J. A. — Na enkele inleidende opmerkingen over de toenemende betekenis van „direct costing”, mede in verband met o.a. de toekomstige Euromarktverhoudingen, begint de schrijver zijn kostenbeschouwing met enkele schema's voor resp. een

produkt, een afdeling (bv. verkoopprayer, afzetkanaal, klantengroep) en een geheel bedrijf. Daarbij blijkt dat in de „direct costing”-methode niet met één begrip „vaste kosten” wordt gewerkt doch dat steeds bepaald moet worden of de desbetreffende kosten „vast” zijn voor het produkt, de afdeling of het gehele bedrijf. Vervolgens wordt een aantal aan de literatuur ontleende voorbeelden besproken, o.a. een vergelijking van de winstbepaling volgens de „direct costing”- en volgens de „absorption costing”-methode.

Direct costing is het voornaamste instrument om een bedrijf te decentraliseren in een aantal betrekkelijk zelfstandige eenheden met elk een eigen rendabiliteitsdoel; dit geldt bv. voor de productie en de verkoop. Op deze wijze zou men een bureaucratisch bedrijfskarakter kunnen vermijden zonder de voordelen van het grootbedrijf prijs te geven. De schrijver spreekt van „federal decentralization”.

Ba IV - 2
E 136.22

Maandschrift Economie, februari 1964

The Concept and Practice of Marginal Costing

Broster, E. J. — In een tweetal artikelen behandelt de schrijver achtereenvolgens enkele eenvoudige methoden van marginale kosten-analyse en de toepassing van enkele statistische technieken, i.c. de methode van de kleinste kwadraten, ter bepaling van de kostencurve en de kostenfunctie. De schrijver hecht veel betekenis aan ruimere toepassing van deze technieken, omdat de marginale kosten-conceptie een maatstaf geeft voor de minimumprijs tegen welke een goed kan worden verkocht. Nog belangrijker is haar toepassing met betrekking tot een rationele prijspolitiek, met name ter bepaling van de optimale prijs, d.i. de prijs welke de hoogste netto-winst oplevert.

Ba IV - 2d
E 136.232

The Accountant, 15 en 22 februari 1964

Het werk, waarvoor onteigend wordt (artikelen 40, 40a en 41 Onteigeningswet)

Bakhoven, Mr. W. P. — Aan de hand van een uitgebreide jurisprudentie, met als uitgangspunt een arrest van 19 maart 1909, gaat de schrijver na of bepaalde grondregels van onteigeningsrecht zijn af te leiden.

Als eerste grondregel wordt besproken, dat bij de bepaling van de waarde van het te onteigenen goed moet worden uitgegaan van de materiële toestand op het tijdstip waarop het onteigeningsvonnis wordt gewezen. De tweede grondregel luidt, dat onder de werkelijke waarde ex art. 40 niet gerekend kan worden de waardevermeerdering, teweeggebracht door niets anders dan hetgeen de onteigenaar zelf aanlegt. Bij latere arresten volgt een uitbreiding van deze regel, welke dan tevens betrekking heeft op plannen voor het werk, resp. een reeds aangevangen uitvoering van het werk. Hetzelfde geldt voor een waardevermindering. Als derde grondregel zou kunnen worden aanvaard dat onder de werkelijke waarde ex art. 40 kan worden gerekend de waardevermeerdering welke haar oorzaak vindt in een bijzondere eigenschap van de te onteigenen zaak zelf, indien en in zoverre het belang dat de onteigenaar heeft bij die bijzondere eigenschap, in het commerciële verkeer tot een hogere prijs aanleiding zou geven.

Ba IV - 2e
E 238

*Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie,
22 en 29 februari en 7 maart 1964*

Kostbare opvattingen bij de waardering van vennootschappen ten behoeve van aandelenruil

Krekel, Ir. N. R. A., Drs. T. G. van der Woerd en Drs. J. J. Wouterse — Bij de waardering van fuserende vennootschappen hangt vooral bij het ontbreken van courante beurskoersen veel af van de aangelegde waardemaatstaven. Het aantal objecten waarbij een betrekkelijk kleine nuance in deze maatstaven tientallen procenten scheelt in het eindresultaat, blijkt groot te zijn. De schrijvers trachten enig inzicht te geven in de vele waarderingsopvattingen.

Ten aanzien van de berekening van de intrinsieke waarde wordt o.m. opgemerkt dat de objectiviteit hierbij veelal minder groot is dan wel wordt verondersteld. Ook de waardering van de rentabiliteit van de onderneming roept vele vraagstukken op, terwijl evenmin eensluidend wordt geantwoord op de vraag hoe men na de bepaling van de intrinsieke en de rentabiliteitswaarde, de waarde van de onderneming moet vaststellen.

Op grond van hun beschouwingen poneren de schrijvers de stelling „different values for different purposes”. Het is dan ook niet juist pas na de aandelenruil het toekomstig beleid te bepalen; veeleer dient het gewenste beleid richtsnoer te zijn bij de waarderingsprocedure en de aandelenruil.

Ba IV - 2e
E 111.121 : E 253.2

De Naamlooze Vennootschap, januari 1964

Waarde van ondernemingen

Diephuis, Prof. G. — Als uitgangspunt van elk oordeel omtrent de overdrachtswaarde van een onderneming moeten de volgende stelregels gevolgd worden: de waardering van de koper wordt bepaald door de offers, welke hij zou moeten brengen om alle activa, ook de immateriële, te verkrijgen. Zijn waarde-oordeel wordt dus bepaald door de intrinsieke waarde (als vervangingswaarde) met als maximum de rentabiliteitswaarde (als indirecte opbrengstwaarde). De waardering van de verkoper wordt bepaald door het door hem te brengen offer, nl. het afstand doen van de verwachte nutsprestaties. Zijn waarde-oordeel wordt dus bepaald door de rentabiliteitswaarde (als indirecte opbrengstwaarde) met als minimum de liquidatiewaarde (als directe opbrengstwaarde).

In de praktijk stuit men met name ten aanzien van de immateriële activa op zodanig grote moeilijkheden, dat de theoretische fundering verstek laat gaan; dientengevolge heeft men een oplossing gezocht door middel van de berekening van de zg. „goodwill”. Indien men echter stelt dat de waarde van de onderneming wordt bepaald door de intrinsieke waarde van de materiële activa, verhoogd met de waarde van de „goodwill”, heeft men in feite het waarderingprobleem losgelaten en zich gericht op de overdrachtsprijs. Door deze en andere factoren neemt de invloed van allerlei subjectieve overzichten in betekenis toe.

Ba IV - 2e : IV - 8
E 111.121 : E 253.2

De Naamlooze Vennootschap, januari 1964

Modern trends in taxation

Wheatcroft, Prof. G. S. A. — In een lezing ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Internationaal Belasting Documentatie Bureau wordt het vraagstuk van de aard en de richting van essentiële wijzigingen in de structuur van de huidige belastingstelsels benaderd langs de weg van een analyse van de oorzakelijke krachten. De schrijver behandelt een vijftal groepen van krachten, t.w. 1. de overheidsuitgaven, welke eerder zullen leiden tot belastingverhoging dan -verlaging; 2. de houding van de belastingdienst, welke wezenlijke wijzigingen eerder zal tegenhouden dan bevorderen; 3. de op het belastingstelsel werkzame krachten ter bevordering van bepaalde economische activiteiten, welke krachten waarschijnlijk in betekenis zullen toenemen; 4. de op het belastingstelsel werkzame krachten ten einde bepaalde maatschappelijke hervormingen te verwezenlijken zijn eveneens van betekenis; 5. tenslotte zijn er specifiek politieke krachten werkzaam ten einde de gunst van de kiezers te verkrijgen of te behouden. De schrijver meent dat ook in dit verband de belastingverhogende krachten waarschijnlijk groter zijn dan de tegengesteld gerichte.

De conclusie van de schrijver is dat in de loop der jaren een geleidelijke harmonisering van de in het westerse werelddeel geldende belastingstelsels mag worden verwacht.

Ba IV - 7
E 332.42

Bulletin for international fiscal documentation, februari 1964

De belasting op de toegevoegde waarde

Fries, Mr. F. H. — De schrijver geeft in dit artikel een overzicht van de voornaamste feiten en problemen, welke een rol spelen bij de harmonisering van de omzetbelasting in de richting van het toegevoegde waardesysteem. Hij doet zulks mede gezien in het licht van het zg. Neumark-rapport en een onlangs in West-Duitsland ingediend wetsontwerp voor een nieuwe omzetbelasting.

Het systeem van belastingheffing op de toegevoegde waarde heeft ten doel slechts de in iedere fase door een ondernemer nieuw toegevoegde waarde te treffen met een bepaald percentage. Een van de voorwaarden voor toepassing is dat in principe geen uitzonderingen of afwijkende percentages worden toegestaan. Naar aanleiding van de door de Economische Commissie van de E.E.G. voorgestelde richtlijnen, waarbij een belastingharmonisatie in drie stadia zou plaatsvinden, bespreekt de schrijver o.a. het bezwaar dat het bedrijfsleven in sommige staten zich binnen korte tijd twee of zelfs drie maal aan een nieuw systeem zou moeten aanpassen. Tenslotte volgt een kritische bespreking van de voornaamste artikelen van het West-Duitse wetsontwerp. Het valt o.a. op dat geen algemene vrijstelling voor diensten ten bate van het buitenland is opgenomen, hetgeen van betekenis is voor bv. dienstverrichtingen in zeehavens en van expediteurs.

Ba IV - 7
E 332.421.12 : E 433.422

Weekblad voor fiscaal recht, 13 en 20 februari 1964

Profit Goals for Management

Childs, J. F. — Bij het nemen van investeringsbeslissingen en het aantrekken van het daartoe benodigde vermogen dient de leiding van een onderneming de juiste winstdoelstelling als criterium te hanteren. Ongeschikt zijn de volgende criteria: de winst als

een percentage van de omzet, de rentevoet voor langdurig tijdelijk vermogen, al dan niet gecombineerd met het dividend op gewone aandelen, de verhouding netto-winst-vermogen en tenslotte een toenemende opbrengst per gewoon aandeel.

Aangezien de onderneming steeds dient te streven naar volledige kostendekking, moet de verwachte winst ten minste gelijk zijn aan die, nodig om de vermogensverschaffers te interesseren. Naast dit eerste element van de zg. vermogenskostenfactor noemt de schrijver als tweede element die welke betrekking heeft op het beleggingsrisico. De schrijver werkt deze conceptie met enkele voorbeelden uit. Als vuistregel kan men een rendement van 10% hanteren in verband met de aan de aantrekking van vermogen verbonden kosten; op deze basis dienen derhalve de investeringsprojecten te worden beoordeeld.

Ba IV - 8 : V - 7
E 241.4 : E 252.1,4

Financial Executive, februari 1964

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Moderne financieringsmethoden: factoring en leasing

Scheffer, Prof. Dr. C. F. — In het februarinummer werd de tekst opgenomen van het eerste deel van een voordracht over moderne financieringsmethoden, betrekking hebbend op „factoring”. Factoring richt zich op de financiering van debiteuren, in die zin dat de factoor-financier het creditrisico van de crediteur volledig overneemt door diens vorderingen te kopen en daarbij af te zien van eventueel regres. Het factoorcontract heeft betrekking op alle goedgekeurde vorderingen, welke worden overgenomen op het moment waarop zij ontstaan. Voorts worden overgenomen de debiteurenbewaking en -administratie, de factoor verricht incassodiensten en maant achterstallige debiteuren. Het factoorloon varieert van 1 tot 2% over de som der verkochte vorderingen; bovendien moet een rente betaald worden van ongeveer 6% per jaar.

In Nederland is op dit terrein sedert enige jaren werkzaam de International Factors Nederland, opgericht door enkele Amerikaanse, Engelse en Nederlandse financiële instellingen. Haar klanten dienen een omzet te hebben van tenminste f 400.000,- à f 500.000,- per jaar. Alhoewel de credietnemers van banken huisverig staan tegenover kennisgeving aan hun debiteuren, acht de schrijver het denkbaar dat deze houding op de duur verandert, zoals ook gebeurde ten aanzien van huurkoop en koop op afbetaling. Door de recente vestiging in Zwitserland van een overkoepelende houdstermaatschappij, International Factors A.G., biedt factoring ook mogelijkheden voor de export, met name in de Euro-markt.

Ba V - 5d
E 325.311.1

Maatschappij-Belangen, februari 1964

Moderne financieringsmethoden: factoring en leasing

Scheffer, Prof. Dr. C. F. — Het tweede deel van de in het vorige excerpt genoemde voordracht heeft betrekking op „leasing” ofwel financiële huur, te onderscheiden van de normale of operationele huur. Terwijl bij de opzegbare operationele huur geen sprake is van een schuldverplichting, stempelt de opzegbaarheid gedurende een bepaalde tijd bij financiële huur deze huurovereenkomst tot een financieringsovereenkomst. Het gaat hierbij om middellang crediet, verstrekt voor bepaalde tijd en met een bepaald doel. De huurtermijn is ongeveer gelijk aan de geschatte gebruiksduur van het gehuurde produktiemiddel. In de Verenigde Staten van Amerika wordt op ruime schaal gebruik gemaakt van deze methode, zowel ter financiering van afzonderlijke machines als van gehele fabrieksinstallaties.

De totale huursom wordt zodanig vastgesteld dat na afloop van de overeenkomst de aanschaffingswaarde van het gehuurde object in zijn geheel zal zijn geamortiseerd. Daarnaast bevat de huursom een rentebestanddeel. De schrijver meent dat vele van de wel genoemde voordelen van deze methode als illusoir kunnen worden aangemerkt, althans in belangrijke mate afhankelijk zijn van de concrete situatie. Hij gaat daarbij in het bijzonder in op de fiscale aspecten. In 1963 werden in Nederland drie speciaal op dit gebied werkzame financieringsmaatschappijen opgericht.

Ba V - 5d
E 325.312.3

Maatschappij-Belangen, maart 1964

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Open ondernemerschap en de ondernemingswijze produktie

Zuthem, Prof. Dr. H. J. van — In een kritische bespreking van het rapport „Open ondernemerschap” van de Prof. Dr. B. M. Teldersstichting beperkt de schrijver zich

tot de sociologische en sociaal-psychologische gedeelten, bij welke beoordeling hij twee criteria hanteert, nl. de maatschappelijke fundering van het leiderschap en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de mens.

In beide opzichten schiet het rapport tekort; de grondslag en de duurzaamheid van het leiderschap in de Westerse cultuur worden gereduceerd tot een redelijke beloning aan de kapitaalverstrekkers, met het gevolg dat het leiderschap op gevaarlijke wijze wordt geïsoleerd: niet of nauwelijks nog gedragen door de eigendom, evenmin door de werknemers.

Ook ten aanzien van het tweede criterium richten 's schrijvers bezwaren tegen het rapport zich op de aantasting van fundamentele waarden in onze cultuur. De mens, zowel aandeelhouder als werknemer, wordt gereduceerd tot een bundel behoeften, welke door de werkgever dient te worden bevredigd. Het rapport komt niet verder dan de persoonlijke verantwoordelijkheid in het werk en negeert de plichten welke uitgaan boven de hiërarchie en het eigen werk. Ten onrechte wordt de zakelijkheid in dit rapport tot een alles beheersende norm verheven. Gelukkig is de discussie in ons land op dit gebied in wezen al veel verder.

Ba VI - 3 *Tijdschrift voor Vennootschappen, Verenigingen en Stichtingen, maart 1964*
E 022.3

Recente ontwikkelingen in het moderne jaarbeurswezen

K w a s t, D r s. J. H. D. v a n d e r — In Europa is een teveel aan beurzen op allerlei gebied ontstaan: de officiële beurskalender voor 1963 vermeldde 1255 beurzen en tentoonstellingen met „beurs” karakter tegen circa 125 in de Verenigde Staten van Amerika. Deze ongelukkige ontwikkeling, in het bijzonder bij de zg. vakbeurzen, gepaard gaande met afnemende belangstelling van deelnemers en bezoekers, dwingt tot een zekere mate van ordening. Op nationaal niveau is zulks op tweeërlei wijze denkbaar. In de eerste plaats kan de centrale overheid voor de organisatie van beurzen een vergunningstelsel invoeren; het gevaar bestaat dan echter dat monopolieposities worden gecreëerd. Een tweede methode werd in Duitsland toegepast, waar het georganiseerde bedrijfsleven het beurswezen organiseert. Het veel grotere individualisme in andere West-Europese landen houdt een dergelijke ordening aldaar blijkbaar tegen.

Op internationaal niveau wordt getracht een systeem van erkende vakbeurzen in te stellen; deelneming aan andere beurzen kan uitsluiting ten gevolge hebben. Het resultaat is echter een roulatie van beurzen tussen de grote industrielanden tot ontevredenheid van de kleinere landen.

Mede in verband met de toenemende concurrentie in de Euromarkt acht de schrijver het geboden dat de Nederlandse belanghebbenden, beurs-organisatoren en branche-organisaties, hun krachten bundelen ten einde onze internationale positie te versterken.

Ba VI - 6 *De Naamloze Vennootschap, januari 1964*
E 638.22

Het zelfbedieningsverschijnsel, voornamelijk gezien uit het oogpunt van personeelsbezetting

B e u t r i c k, D r s. D. E. — Ook in Europa is men na de oorlog snel vertrouwd geraakt met het zelfbedieningsverschijnsel; in de kruideniersbranche wordt naar schatting in Nederland 35% van de totale omzet door middel van zelfbediening verkocht, terwijl ook in andere sectoren van groot- en kleinhandel en bij dienstverlening deze distributiemethode wordt voorbereid of reeds toegepast. De ondernemer krijgt door deze distributievorm de mogelijkheid de omzet te vergroten en, indien deze vergroting gepaard gaat met degressie of evenredig stijgende kosten, de nettowinst te doen toenemen. Het aandeel van de belangrijkste en sterkst stijgende kostenfactor, de loonkosten in de totale kosten bedroeg in het doorsnee type zelfbedieningsbedrijf 53%, tegenover 63% in een doorsnee type bedieningsbedrijf. De verkoopfunctie in het zelfbedieningsbedrijf wordt beheerst door het principe van de visuele verkoop, de personeelsorganisatie en -bezetting verschilt dan ook van de bedieningswinkel. Bij een onderzoek in Duitsland bleek dat 10% van de tijd in zelfbedieningszaken werd besteed aan directe verkoop, tegenover 53% in bedieningszaken; voorverpakken, aanvullen van voorraden en kassawerkzaamheden nemen daarentegen veel meer tijd in beslag. Zelfbediening biedt grote mogelijkheden tot werkverschuiving en is vooral in die zin arbeidsbesparend. De principiële afwijkende organisatie in een zelfbedieningsbedrijf leidt er toe dat, naast enkele functies waarvoor ervaring, geschooldheid of bekwaamheid vereist is, een deel der werkzaamheden verricht kan worden door onervaren of ongeschoolde (part-time) krachten.

Ba VI - 9 *Sociaal Maandblad Arbeid, 5 februari 1964*
E 635.344.21

The seven deadly sins of staff meetings

Schliissel, F. — Een groot deel van de voortdurend in aantal toenemende stafvergaderingen voldoet niet aan de gestelde eisen. De schrijver behandelt een zevental kardinale fouten. In de eerste plaats mag de vergadering niet misbruikt worden om individuele verantwoordelijkheid af te wentelen. Bovendien verdient de individuele besluitvorming veelal de voorkeur boven de collectieve, welke kan afglijden naar een middelmatig compromis. Vervolgens blijkt het deelnemen aan vergaderingen door velen gehanteerd te worden als een statussymbool, waardoor vooral het aantal ondeskundige deelnemers toeneemt. Dit verschijsnel werkt ook door naar de lagere niveaus. Een andere fout is dat bij de keuze van de plaats onvoldoende rekening wordt gehouden met het doel van de bijeenkomst. Onvoldoende voorbereiding is mede te wijten aan het ontbreken van een tevoren toegezonden behoorlijke agenda en toelichting. Veelal ontbreekt het de voorzitter ook aan een goede vergadertechniek: hij dient een middenweg te vinden tussen een volledig dominerende en een „doe het zelf“-positie. Een gerichte vraagstelling is zeer belangrijk.

Niet minder belangrijk is de tijdsdiscipline, zowel wat betreft het tijdstip van aanvang (laatkomende uit prestige-overwegingen!) als de duur van de vergadering. Een vooraf vastgestelde tijdsduur maakt het de deelnemers mogelijk andere werkzaamheden hierop af te stemmen. Tenslotte merkt de schrijver op dat een vergadering alleen dan rendement afwerpt indien de genomen beslissingen worden uitgewerkt en de resultaten op een volgende stafvergadering worden besproken. Goede notulen zijn daarbij een eerste vereiste.

Ba VI - 13 : VI - 16
E 642.314.2 : E 641.22

Factory, februari 1964

Normen voor kantoorarbeid

Bakkenes, H. P. — Voor het verbeteren van de efficiëntie van administratieve arbeid kan in beginsel gebruik worden gemaakt van dezelfde organisatie technieken, welke in de productiesector worden toegepast, t.w. processtudie, methodenstudie, arbeidsmeting en rendementscontrole. Voor de opstelling van normen is arbeidsmeting noodzakelijk; bij kantoorarbeid komt de methode van de bewegingsstudie het meest in aanmerking. Het meest bekende analysesysteem is het zg. M.T.M.-systeem, Methode Tijd Meting, welk systeem het opstellen van zg. grondwaarden veronderstelt. Deze grondwaarden dienen te voldoen aan drie eisen, t.w. universele toepasselijkheid, eenvoudige en snelle hanteerbaarheid, het omvatten van algemeen voorkomende routinetaken. De schrijver werkt als voorbeeld de opbouw van een normtijdtabel voor machineschrijven uit en noemt tenslotte een aantal aanwendingsmogelijkheden van normen voor kantoorarbeid, zoals het bewaken van de arbeidsprestatie, het kiezen van de werkmethode en van de meest doelmatige kantoor machines, het inrichten van doelmatige formulieren en het bepalen van normatieve loonkosten per prestatie-eenheid.

Ba VI - 23 : VII - 5
E 641.213.2 : E 741.2

Financieel overheidsbeheer, februari 1964

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Plaats en taak van de vakbeweging in deze tijd

In een door het Nederlands Gesprek Centrum belegde winterconferentie werd een drietal inleidingen gehouden over de vakbeweging. Prof. Dr. F. Hartog onderscheidt tweeërlei activiteit op nationaal niveau, t.w. als vertegenwoordigster van de arbeidersbelangen en als adviseur voor de economische politiek. Als belangengroep heeft de vakbeweging meegewerkt aan een te lang onder druk houden van de lonen, hetgeen niet in het belang is van de nationale economie, i.c. van de technische en economische vooruitgang. In haar activiteit van adviseur, en als zodanig pressiegroep, schoot de vakbeweging tekort in constructief beleid door met name nationale aangelegenheden zoals de sociale verzekeringen en de huren tot herverdelingsproblemen te maken.

Pater Dr. H. Hoefnagels, S.J. wijst op moderne opvattingen, welke uitgaan van de gedachte aan een soort natuurlijke harmonie der belangen van werkgevers en arbeiders. Zijns inziens is echter een belangenbehartiging uitsluitend binnen de onderneming niet voldoende. Er moet een extern regeerwicht blijven bestaan en daartoe blijft de centrale functie van de vakbeweging gelden, nl. de mogelijkheid te verschaffen op een werkelijke voet van gelijkheid te onderhandelen.

Als derde inleider wijst I. Baart op het verband tussen structuur en functie van de vakvereniging; men zal moeten streven naar een herstructurering van de vakverenigingen in de richting van de onderneming. De arbeiders moeten daarbij op basis van medeverantwoordelijkheid medezeggenschap krijgen.

Ba VII - 4
E 224.321

Maatschappij-Belangen, maart 1964